

Makale Geliş Tarihi

18.01.2026

Makale Yayın Tarihi

29.06.2026

İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerindeki Etkileri ve Uluslararası Göç Dinamikleri: Ekonomik Yaklaşımlar ve Politika Tartışmaları

The Impacts of Climate Change on Water Resources and International Migration Dynamics:
Economic Approaches and Policy Debates

Abdallah ABUKALLOUB¹, Filiz KUTLUAY TUTAR², Ayşe GÜNGÖR³

¹ Yüksek Lisans Öğrencisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İktisat Ana Bilim Dalı, Orcid: [0009-0000-1697-5206](https://orcid.org/0009-0000-1697-5206).

¹ Prof. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat
Bölümü, Orcid: [0000-0002-2574-9494](https://orcid.org/0000-0002-2574-9494).

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi, Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
Lojistik Yönetimi, Orcid: [0009-0006-3916-9657](https://orcid.org/0009-0006-3916-9657).

Özet

Avrupa ile Asya'nın kesişim noktasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti, farklı türlerdeki göç akımlarına maruz kalan bir ülkedir. İklim değişikliğiyle daha da şiddetlenen sınır aşan su stresi, kırsal geçim kaynakları ve tarımsal kırılganlık üzerinde önemli etkiler yaratarak göç baskılarını artırmaktadır. Farklı mekânsal ölçeklerde elde edilen ampirik bulgular, iklim-göç ilişkisine dair güçlü bir bağa işaret etmektedir. Türkiye'de uluslararası dış göçün tarihsel bölgesel örüntüleri, iklim kaynaklı kuraklık değişkenleriyle uyum göstermektedir. Biçimsel bir arz-kanalı modeli, yağış şoklarının tarımsal üretim ve gelir üzerindeki etkilerine karşı yüksek bir duyarlılık ortaya koymakta; bu etkilerin refah sonuçlarının, kapsamlı ve önemli bir vergi yüküne eşdeğer olabileceğini göstermektedir. Bu çalışma, 21. yüzyılın en kritik küresel sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskısını ve bu durumun tetiklediği göç hareketlerini nitel bir perspektiften incelemektedir. Antroposen çağında artan karbon emisyonlarının bozduğu hidrolojik döngüler; özellikle kurak ve yarı kurak coğrafyalarda su kıtlığını derinleştirmekte, tarımsal üretim sistemlerini zayıflatmakta ve toplumsal kırılganlıkları artırmaktadır. Bu bağlamda çalışma, su kıtlığının göç kararlarını şekillendiren bir "itici faktör" olarak nasıl işlediğini, Yeni Ekonomik Göç Teorisi (NELM), çevresel göç literatürü ve kırılganlık-uyum çerçeveleri üzerinden tartışmaktadır. Araştırma, Orta Doğu, Kuzey Afrika (MENA) ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde iklim değişikliği, su stresi ve nüfus hareketliliği arasındaki ilişkiyi ortaya koyan nitel literatürü bütüncül şekilde ele almaktadır. Bölgesel vaka incelemeleri üzerinden; suya erişimin azalması, tarımsal geçim kaynaklarının zayıflaması ve sosyo-ekonomik kırılganlıkların artması ile yer değiştirme dinamikleri arasındaki bağlantılar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Su Ekonomisi, İklim Mültecileri, Uluslararası Göç, Sürdürülebilir Kalkınma, Türkiye, Hidro-Politik.

Abstract

Located at the intersection of Europe and Asia, the Republic of Türkiye is exposed to multiple types of migration flows. Transboundary water stress, further intensified by climate change, exerts significant pressure on rural livelihoods and agricultural vulnerability, thereby increasing migration pressures. Empirical evidence obtained at different spatial scales points to a strong link between climate change and migration. In Türkiye, the historical regional patterns of international outward migration are closely aligned with climate-induced drought variables. A formal supply-channel model reveals a high sensitivity of agricultural production and income to rainfall shocks, indicating that the resulting welfare losses may be equivalent to a substantial and significant tax burden. This study qualitatively examines the pressure exerted by climate change on water resources—one of the most critical global challenges of the twenty-first century—and the migration movements triggered by this process. In the Anthropocene era, rising carbon emissions have disrupted hydrological cycles, deepening water scarcity particularly in arid and semi-arid regions, weakening agricultural production systems, and exacerbating social vulnerabilities. Within this framework, the study discusses how water scarcity operates as a “push factor” shaping migration decisions through the lenses of the New Economics of Labor Migration (NELM), the environmental migration literature, and vulnerability–adaptation frameworks. The research provides a comprehensive review of the qualitative literature examining the relationship between climate change, water stress, and population mobility in the Middle East and North Africa (MENA) and Sub-Saharan Africa. Through regional case studies, the study evaluates the links between declining access to water, the weakening of agricultural livelihoods, rising socio-economic vulnerabilities, and displacement dynamics.

Keywords: Climate Change, Water Economics, Climate Refugees, International Migration, Sustainable Development, Türkiye, Hydro-Politics.

1. GİRİŞ

Sanayi Devrimi'yle birlikte hız kazanan fosil yakıt kullanımı, atmosferdeki karbondioksit (CO₂) yoğunluğunu tarihsel olarak görülmemiş düzeylere taşımış ve 2023 itibarıyla 420 ppm'in üzerine çıkarmıştır (NOAA; IPCC, 2023). Bu artış, küresel ortalama sıcaklıkların sanayi öncesi döneme kıyasla yaklaşık 1.2°C yükselmesine yol açmış ve iklim sisteminin temel bileşenlerinden biri olan hidrolojik döngü üzerinde belirgin bir baskı oluşturmuştur. Yağış rejimlerinin bozulması, buharlaşma dinamiklerinin değişmesi ve kuraklık-ani sel gibi uç iklim olaylarının daha sık görülmesi, suyun ekolojik ve ekonomik sistemlerdeki rolünü daha kırılgan hale getirmektedir.

Su, yalnızca biyolojik yaşamın sürdürülebilirliği açısından değil, aynı zamanda tarım, enerji ve sanayi gibi ekonomik üretim süreçlerinin devamlılığı için de stratejik bir girdidir. Bu nedenle su kaynaklarındaki dalgalanmalar, özellikle kırılgan bölgelerde, gelir kayıpları, üretim riskleri ve gıda güvensizliği gibi makro ve mikro ölçekli etkiler yaratabilmektedir. İktisadi düşünce tarihinde Malthusgil yaklaşımlardan bu yana kaynak kıtlığı ile nüfus hareketliliği arasındaki ilişki tartışılmış; modern çevre ekonomisi ise bu ilişkiyi daha çok uyum ve dayanıklılık (resilience) perspektifleri üzerinden değerlendirmiştir. Bu çerçevede göç, iklimsel ve çevresel baskılara verilen önemli bir sosyoekonomik uyum stratejisi olarak görülmektedir.

Su kıtlığı; tarımsal verimliliğin azalması, hanehalkı gelirlerinde düşüş, gıda fiyatlarında artış, sosyal huzursuzluk ve kırılganlıkların derinleşmesi gibi mekanizmalar aracılığıyla bireyleri veya toplulukları yer değiştirmeye yönlendirebilmektedir. Bu ilişki, özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde daha görünür hale gelmektedir. Dünya Bankası'nın “Groundswell” raporu

(2018), iklim değişikliğine yönelik politika ve uyum adımlarının yetersiz kalması durumunda Sahra Altı Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika'da 2050 yılına kadar yaklaşık 143 milyon kişinin iklim kaynaklı stres faktörleri nedeniyle ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalabileceğini ortaya koymaktadır. Bu projeksiyon, çevresel baskıların yalnızca ekolojik bir sorun değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal dinamikleri dönüştüren çok katmanlı bir süreç olduğunu göstermektedir.

Bu çalışma, su kıtlığı-göç ilişkisinin iktisadi temellerini nitel bir çerçevede ele almakta; iklimsel baskıların hanehalkları, üretim sistemleri ve bölgesel kalkınma üzerinde yarattığı sosyoekonomik etkileri mevcut literatür ışığında tartışmayı amaçlamaktadır. Özellikle kırılgan bölgelerde suya erişimde yaşanan belirsizliklerin, göç kararlarını nasıl şekillendirdiği ve bu kararların ekonomik davranışlar bağlamında nasıl yorumlanabileceği çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır.

İklim değişikliği, su kaynaklarının mevcudiyeti ve erişilebilirliği üzerinde derin ve çok boyutlu etkiler yaratarak özellikle gelişmekte olan bölgelerde çevresel ve ekonomik kırılganlıkları artırmaktadır. Su kaynaklarının giderek azalması; tarım, enerji üretimi, ulaşım, içme suyu temini ve hijyen gibi temel sektörleri olumsuz etkilemekte, gelir dağılımı, yoksulluk ve refah üzerinde baskı oluşturarak küresel ve bölgesel ölçekte göç dinamiklerini tetikleyebilmektedir. Bu çerçevede, ağır su stresi yaşayan ülkelerde iklim koşullarındaki bozulmanın uluslararası göçü hızlandığı yönünde güçlü bir görüş birliği bulunmaktadır (Osei-Amponsah vd., 2023).

Türkiye, Avrupa ile Asya'nın kesişim noktasında yer alan stratejik konumu nedeniyle çok boyutlu göç akımlarına maruz kalan ülkelerden biridir. Artan nüfus baskısı ve hidrolojik stres, ülkenin su kaynakları üzerindeki rekabeti yoğunlaştırmakta; bu durum hem ulusal hem de sınır aşan düzeyde sosyoekonomik gerilimler yaratmaktadır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Sahra Altı Afrika bölgelerinde derinleşen su kıtlığı ve sınır aşan havza sorunlarının, uluslararası göçmen sayısını artırması beklenmektedir (Kortak ve Çakır, 2025). 2011 yılından bu yana Türkiye; çatışma, ekonomik kırılganlık ve çevresel baskılardan kaçan nüfuslar için hem başlıca hedef ülke hem de kritik bir transit ülke konumuna gelmiş; bu süreçte geçici koruma ve uyum politikaları geliştirilmiştir (Dora, 2020).

Bu çalışmanın temel amacı, iklim değişikliği, su güvenliği ve uluslararası göç arasındaki ilişkileri ekonomi temelli kavramsal bir çerçevede incelemektir. Çalışma, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerinin ekonomik kırılganlıkları nasıl derinleştirdiğini ve bu sürecin göç kararlarını hangi mekanizmalar aracılığıyla etkilediğini tartışmaktadır. Özellikle tarım sektörü üzerinden ortaya çıkan gelir kayıpları, verim düşüşleri ve yoksulluk dinamikleri, göçün temel itici unsurları olarak ele alınmaktadır. Bu çalışma, mevcut teorik yaklaşımlar ve literatür bulgularının bütüncül bir değerlendirmesini sunarak, iklim kaynaklı su kıtlığının göç üzerindeki etkileri tartışmaktadır. Bölgesel örnekler MENA ve Sahra Altı Afrika üzerinden ele alınırken, Türkiye özelinde hidro-politik konum, tarımsal kırılganlık ve göç baskıları bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir. İklim değişikliği, suyun miktarını, mekânsal dağılımını ve mevsimselliğini değiştirerek su güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Su güvenliğindeki bozulma, özellikle tarıma bağımlı ekonomilerde üretkenlik kayıplarına ve gelir düşüşlerine yol açmakta; bu durum ekonomik kırılganlıkları artırarak göç kararlarını şekillendirmektedir. Bu ilişki genel olarak şu nedensel zincirle ifade edilebilir:

İklim Değişikliği → Su Kıtlığı → Ekonomik Kırılganlık → Göç

Şekil 1, iklim değişikliği ile göç arasındaki ilişkinin doğrudan değil, su kıtlığı ve ekonomik kırılganlık aracılığıyla dolaylı olarak şekillendiğini ortaya koymaktadır. İklim kaynaklı çevresel stres faktörleri, özellikle tarıma bağımlı bölgelerde suya erişimi kısıtlayarak tarımsal verim ve hane gelirlerinde kayıplara yol açmakta; bu durum ekonomik kırılganlıkları artırarak göçü bir uyum ve risk azaltma stratejisi hâline getirmektedir. Şekilde ayrıca, bu sürecin üç temel

mekanizma üzerinden işlediği vurgulanmaktadır: (i) tarımsal üretkenlik üzerindeki doğrudan etkiler, (ii) Ricardian yaklaşım çerçevesinde arazi değeri ve kârlılık üzerindeki etkiler ve (iii) suya bağlı arazi kullanımı ile geçim stratejilerindeki değişimler. Literatür, iklim kaynaklı göç akımlarının özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Sahra Altı Afrika'da yoğunlaşacağını ortaya koymaktadır (Osei-Amponsah vd., 2023).

Şekil 1. İklim Değişikliğinin Su Kıtlığı Yoluyla Ekonomik Kırılganlık ve Göç Kararları Üzerindeki Etkileri

Kaynak: bu şekil, tarafımızdan oluşturulmuştur.

Su kıtlığı, tek başına göçün belirleyicisi olmamakla birlikte, sosyoekonomik ve politik faktörlerle etkileşime girerek güçlü bir itici unsur hâline gelebilmektedir. Kalıcı ve şiddetli su stresi, toplumsal hoşnutsuzluk, geçim krizleri ve zaman zaman çatışmalar yoluyla hem iç hem de uluslararası göçü tetikleyebilmektedir. Gelir düzeyi ile göç arasındaki tarihsel ters yönlü ilişki, iklimle ilişkili çevresel değişimler ve ekonomik dönüşümlerin göç üzerindeki karmaşık etkisini yansıtmaktadır. Bu nedenle, su güvenliği ve iklim değişikliği bağlamında kırılgan bölgeler, önümüzdeki dönemde ulusal sınırlar içinde ve ötesinde göç açısından kritik alanlar olmaya devam edecektir (Perch-Nielsen vd., 2008).

Şekil 2. Su Güvensizliği ve İklim Kaynaklı Göç

Kaynak: bu şekil, tarafımızdan oluşturulmuştur.

Şekil 2, iklim değişikliğinin su güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerinin, özellikle tarıma bağımlı ve kırılgan bölgelerde ekonomik kırılganlıkları derinleştirerek göç kararlarını nasıl

şekillendirdiğini kavramsal bir çerçevede ortaya koymaktadır. İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları ve yağış rejimindeki düzensizlikler, su kıtlığı ve su güvensizliğini artırmakta; bu durum tarımsal üretkenlik kayıpları ve gelir düşüşleri yoluyla ekonomik baskıları yoğunlaştırmaktadır. Ortaya çıkan ekonomik kırılganlıklar ise göçü, haneler için bir uyum ve risk azaltma stratejisi hâline getirmektedir. şekilde yer alan bölgesel vurgu, bu sürecin özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika gibi suya duyarlı bölgelerde daha belirgin biçimde gözlemlendiğine işaret etmektedir.

2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ

İklim değişikliği, yağış ve kar örtüsündeki değişkenliğin artması ile sıcaklıkların yükselmesi yoluyla su kaynaklarını doğrudan etkilemektedir. Su döngülerindeki bu değişimler; arz ve talep dengelerinde kaymalar, kuraklıklar, seller, don-çözülme döngüleri ve toprak yüzey akışında artış gibi sonuçlar doğurmaktadır olup, bu etkiler bölgesel modelleme çalışmalarıyla açıkça ortaya konmaktadır. Birçok bölgede sınırlı su kaynakları üzerindeki rekabet; tarım, kentsel kullanım, enerji ve diğer sektörler arasında giderek yoğunlaşmaktadır. İklim değişikliğinden en fazla etkilenen ekonomik faaliyet alanlarının başında tarım sektörü gelmektedir. İklim değişikliği, tarımsal sistemler ve su kaynakları üzerinde doğrudan ve güçlü etkiler yaratarak ürün verimlerinde düşüşe neden olmaktadır. Bu bağlamda, iklim değişikliğinin su kıtlığı üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler giderek artmakta; meteorolojik ve hidrolojik kuraklıkların sıklık ve şiddetinin yükselmesi beklenmektedir (Ahmed vd., 2022).

Sıcaklık artışlarının devam etmesiyle birlikte iklim değişikliğinin su kaynakları, ekosistemler ve insan faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerinin daha da derinleşmesi öngörülmektedir. Özellikle sıcaklığa duyarlı sektörler olan tarım ve su kaynakları, bu süreçten ciddi biçimde etkilenerek önemli sosyoekonomik kayıplara yol açabilecektir. Bölgenin topoğrafik ve iklimsel özelliklerinden doğrudan etkilenen su, doğa tarafından yüksek ölçüde düzenlenmekte ve mekânsal olarak hızla yer değiştirebilmektedir. Nüfus hareketleri toplumun tüm alanlarını ve sektörlerini etkilemekte olup, su kaynaklarının mevcudiyeti ve su kıtlığı göç motivasyonları açısından kritik bir öneme sahiptir. Su kıtlığı ve su yetersizliği, göçün itici nedenleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Kapsamlı modelleme çalışmaları, tarımsal üretim üzerindeki önemli ve kayda değer etkileri ortaya koymaktadır. Bu modellerde bütçe kısıtları ve dönemler arası denge koşulları genellikle sağlanmakta ve Nash dengesi çerçevesinde çözülebilirlik korunmaktadır. Bununla birlikte, doğrudan etkilerin yanı sıra dolaylı bağımlılıkların da varlığı, göç verilerinin eksik olduğu durumlarda analitik zorluklar yaratmaktadır (Benonnier vd., 2019).

2.1. Su Kıtlığı ve Ekonomik Kırılganlık

Su kıtlığının birçok ülkede daha da şiddetlenmesi beklenmekte olup, bu durum belirli bölgeleri suya bağlı ekonomik kırılganlıklara açık hâle getirmektedir. Şiddetli kuraklık olayları, özellikle tarım sektörünü etkileyerek gıda sistemleri üzerinde önemli baskılar oluşturmakta ve uluslararası piyasalarda fiyat artışlarını tetiklemektedir. Bu tür arz şokları, tarıma yüksek derecede bağımlı olan düşük gelirli ülkeler açısından daha kritik bir nitelik taşımakta; söz konusu ekonomilerin kırılganlığını artırmaktadır. Geniş ölçekli kuraklıkların yol açtığı ürün kayıpları, gıda fiyatlarındaki oynaklığı yükselterek mevcut sosyoekonomik eşitsizlikleri derinleştirmekte ve kırılgan haneler açısından gıda güvensizliği ve yoksunluk risklerini artırmaktadır. Bu nedenle, iklim kaynaklı ekonomik etkilerin anlaşılması, göçün belirleyicilerini çözümlenmek açısından büyük önem taşımaktadır (He vd., 2021).

Tarım sektörü, sulama ve hayvancılık faaliyetleri için suyun mevcudiyeti ve kalitesine güçlü biçimde bağımlıdır. Su kıtlığı, çiftçiler açısından en önemli endişe kaynağı olmaya devam

etmektedir. İklim değişikliği, küresel ölçekte tarımsal sistemler için ciddi bir tehdit oluşturarak üretkenliği sınırlandırmakta ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir; her ne kadar bazı bölgelerde gelir kayıplarının kısmen telafi edilmesi mümkün olsa da. Artan sıcaklıklar, değişen yağış rejimleri ve sigorta mekanizmalarındaki dönüşümlerle birlikte su kıtlığı, tarım sektörünün karşı karşıya olduğu çoklu stres faktörlerini daha da ağırlaştırmaktadır (Dolan vd., 2021). Tahminler, su kıtlığının hâlihazırda Afrika'da gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık %0,66'sına, Güney Asya'da ise %0,49'una denk gelen önemli ekonomik maliyetler yarattığını göstermektedir. İklim değişikliği kaynaklı baskılar arttıkça, ulusal uyum stratejilerinin sistematik biçimde geliştirilmesi zorunlu hâle gelmektedir (Briand vd., 2023).

Su kıtlığı ve aşırı hava olayları, ürün üretimini ve çiftlik gelirlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Farklı iklim rejimlerine sahip bölgeler arasında arazi değerlerini karşılaştıran Ricardian yaklaşım, iklim değişikliğinin uzun dönemli tarımsal gelirler üzerinde özellikle düşük gelirli ülkeler ve bölgelerde anlamlı ve güçlü etkiler yarattığını ortaya koymaktadır (Hohenthal & Minoia, 2017). Dolayısıyla, yeterli su kaynaklarının gelecekteki mevcudiyeti, tarımsal büyümenin önündeki temel kısıtlayıcı unsur hâline gelebilir. Su kıtlığının artan sıcaklıklarla birlikte şiddetlendiği koşullarda, çiftçiler daha az su tüketen ürünlere yönelerek uyum sağlamaya çalışmakta; ancak buna rağmen toplam üretim ve net gelirler önemli ölçüde düşmektedir.

2.2. Tarım Sektörü Üzerindeki Etkiler

İklim değişikliği, arz şokları yaratması, tarımsal verimliliği düşürmesi ve gıda fiyatlarını artırması yoluyla tarım sektörünü önemli ölçüde etkilemektedir. İklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkisi üç birbirine bağlı aktarım kanalıyla açıklanabilir: (a) tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinde verimliliğin azalması; (b) ürün ve hayvansal üretim desenlerindeki değişikliklerin gelirleri olumsuz etkilemesi; ve (c) tarımsal altyapının bozulması ile su, enerji ve diğer girdi maliyetlerinin artması, bunun sonucunda kırsal yoksulluğun yükselmesidir (Benonnier vd., 2019).

Şekil 3. İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Kırsal Yoksulluğa Geçiş Kanalları

Kaynak: bu şekil, tarafımızdan oluşturulmuştur.

Şekil 3, iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkilerinin arz şokları, tarımsal verimlilik kayıpları ve gıda fiyatlarındaki artışlar yoluyla nasıl ortaya çıktığını ve bu sürecin kırsal yoksulluğu hangi kanallar aracılığıyla derinleştirdiğini göstermektedir. İklim kaynaklı çevresel baskılar, tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinde üretkenliğin azalmasına yol açmakta; ürün ve hayvansal üretim desenlerindeki değişiklikler kırsal hanelerin gelirlerini olumsuz etkilemektedir. Buna ek olarak, tarımsal altyapının bozulması ile su, enerji ve diğer üretim girdilerinin maliyetlerindeki artış, üretim maliyetlerini yükselterek ekonomik kırılganlıkları artırmakta ve nihayetinde kırsal yoksulluğun artmasına zemin hazırlamaktadır. Şekil, iklim değişikliği–tarım–yoksulluk ilişkisini üç temel aktarım kanalı çerçevesinde bütüncül bir biçimde özetlemektedir.

İklim değişikliği, arz şokları yaratması, tarımsal verimliliği düşürmesi ve gıda fiyatlarını artırması yoluyla tarım sektörünü önemli ölçüde etkilemektedir (Mendelsohn vd., 1994; FAO, 2018). Tarımsal performanstaki bu çok boyutlu değişimler, özellikle tarıma bağımlı ekonomilerde ekonomik büyüme, gıda güvenliği ve yoksullukla mücadele üzerinde belirgin etkiler yaratmaktadır (World Bank, 2016; IPCC, 2022). Bölgesel ve kıtasal ölçekte yapılan 2050 projeksiyonları, birçok düşük ve orta enlemlili bölgede tarım sektörünün farklı iklim senaryoları altında net kayıplarla karşılaşacağını göstermektedir (Kurukulasuriya et al., 2006).

Ricardian yaklaşım, iklim değişikliğinin tarımsal gelir üzerindeki etkilerini açıklamada yaygın biçimde kullanılmakta olup, sıcaklık artışlarının tarımsal geliri olumsuz, yağış artışlarının ise belirli eşikler dâhilinde olumlu etkilediğini ortaya koymaktadır (Mendelsohn et al., 1994). Zaman içerisinde tarımsal üretimin görece olarak gıda ihraç eden ülkelere kayması bu olumsuz etkiyi kısmen sınırlandırabilse de, senaryolar arasında ekonomik sonuçlar açısından önemli farklılıklar gözlenmektedir. Nitekim aşırı emisyon senaryolarında (RCP8.5) tarım sektörüne bağlı GSYH kayıplarının belirgin biçimde arttığı, buna karşılık uyum politikalarının uygulandığı senaryolarda bu kayıpların sınırlandırıldığı ya da kısmen telafi edilebildiği rapor edilmektedir (World Bank, 2020). Bu çerçevede iklim değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 1'e (Yoksulluğun Azaltılması) ilerlemeyi zorlaştırmakta; GSYH kayıpları yoluyla altyapı yatırımlarını sınırlandırarak üretim ve işletme maliyetlerini artırmakta ve aşırı hava olaylarına karşı ekonomik kırılganlığı derinleştiren olumsuz bir geri besleme döngüsünü beslemektedir (Dell vd., 2008).

2.2.1. Arz Şokları, Verim Kayıpları ve Gıda Fiyatları Üzerindeki Baskılar

İklim değişikliği kaynaklı arz şokları ve verim kayıpları, gıda fiyatları üzerinde önemli baskılar yaratmaktadır (Stevanović vd., 2016). 1980'den bu yana gözlenen iklim eğilimleri, küresel ürün üretimini etkilemiş ve arzın istikrarını bozmuştur. Öngörülen iklim değişikliği etkileri, emtia fiyatlarında daha fazla oynaklığa yol açma olasılığı taşımaktadır. Küresel gıda talebine ilişkin projeksiyonlar, 21. yüzyıl boyunca tarımsal sistemler üzerindeki baskının artacağını göstermektedir. İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri, gıda üretimini bozma riski taşıırken, sosyoekonomik ve çevresel faktörler bu etkileri daha da artırmaktadır (Saleem vd., 2025).

2.2.2. Ricardian Yaklaşım ve Tarımsal Gelir Üzerindeki Etkileri

Ricardian yaklaşım, konuma özgü tarımsal gelirler ile iklim değişkenleri arasındaki ilişkiyi ekonometrik panel veri çerçevesinde tahmin etmektedir. Bu tahminler, iklim değişkenlerinin uzun dönemli tarımsal kâr fonksiyonu üzerindeki etkilerini ölçmekte kullanılmaktadır. Panel veri çerçevesine gömüldüğünde, sonuçlar kırılganlık indeksleri oluşturmak ve iklim değişikliğinin arazi değerleri üzerindeki potansiyel etkisini öngörmek için kullanılabilir. Bulgular, mevsimsel yağış düzenlerinin kârlılıktaki mekânsal farklılıkları açıklamada istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Tarımsal üretimin mevsimselliği göz önünde bulundurulduğunda, yağışların zamanlaması kârlılığı belirleyen önemli bir faktördür.

Ayrıca, yağışlar doğrusal olmayan bir değişken olarak ele alındığında, hem düşük hem de yüksek mevsimsel yağış seviyelerinin kârlılığı düşürdüğü görülmekte; bu da tarımsal üretimin su mevcudiyetine duyarlı olduğunu doğrulamaktadır. Bu sonuçlar, belirli bölgelerde tavuk üretiminin söz konusu faktörlerdeki değişimlere karşı kırılgan olduğunu göstermektedir (Su ve Chen, 2022).

Ricardian çerçeve, iklim değişikliğinin tarımsal faaliyetler üzerindeki etkilerini yalnızca kısa dönemli kâr fonksiyonları üzerinden değil, aynı zamanda arazi değerleri aracılığıyla uzun dönemli gelir beklentilerini yansıtan bir perspektifle analiz etmektedir. Arazi değerleri, çiftçilerin iklim koşullarına uyum sağladığı varsayımı altında, tarımsal üretimin indirgenmiş ekonomik değerini temsil etmekte ve bu yönüyle iklim değişikliğinin toplam refah etkilerine ilişkin daha kapsamlı tahminler sunmaktadır (Mendelsohn vd., 1994). Ampirik çalışmalar, sıcaklık artışları ile mevsimsel yağış rejimindeki sapmaların arazi değerleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabildiğini ortaya koymaktadır. Özellikle bazı bölgesel Ricardian analizlerde, sıcaklığın yaklaşık 1°C artmasının arazi değerlerinde sınırlı düşüşlerle ilişkili olduğu; buna karşılık yağış zamanlamasındaki belirgin değişimlerin (örneğin ± 200 mm düzeyinde sapmaların) daha yüksek oranlı değer kayıplarına yol açabildiği rapor edilmektedir (Kurukulasuriya vd., 2006; Seo ve Mendelsohn, 2008). Bu bulgular, sıcaklık etkilerinin çoğunlukla doğrusal biçimde modellendiği ve uzun dönemde tam adaptasyonun gerçekleştiğinin varsayıldığı Ricardian çerçevede, yağış rejimindeki düzensizliklerin tarımsal gelirler ve arazi değerleri açısından görece daha kritik bir belirleyici olabileceğine işaret etmektedir (Seo ve Mendelsohn, 2008).

2.2.3. Ürün Desenindeki Kaymalar ve Artan Üretim Maliyetleri

Modelleme çalışmalarına dayalı projeksiyonlar, Türkiye’de 2010–2040 döneminde tarımsal üretimin, iklim senaryosuna ve bölgesel koşullara bağlı olarak sınırlı ancak anlamlı kayıplarla karşılaşabileceğine işaret etmektedir (FAO, 2018). Bu çerçevede, buğday ve arpa gibi soğuk sezon tahıllarında sıcaklık artışı ve su stresi nedeniyle verim düşüşleri öngörülürken, ayçiçeği ve şeker pancarı gibi görece daha dayanıklı ve uyum kapasitesi yüksek ürünlerin bazı bölgelerde üretim payının artabileceği belirtilmektedir. Özellikle su kıtlığının iklim değişikliği etkilerini yoğunlaştırdığı Ege ve Akdeniz bölgelerinde tahıl üretiminin daha kırılgan hâle gelmesi beklenmektedir (IPCC, 2022). Ampirik çalışmalar, sıcaklık ve yağış rejimindeki değişimlerin ürün desenleri ve ürün tercihlerinde belirleyici bir rol oynadığını ve iklim değişikliğinin ilerlemesiyle birlikte üreticilerin uyum amaçlı ürün deseni dönüşümlerine yöneldiğini ortaya koymaktadır (Mendelsohn vd., 1994). Bu bağlamda, bazı iklim senaryolarında tarımsal üretimin daha düşük katma değerli ancak iklim stresine görece daha dayanıklı ürünlere kayabildiği gözlemlenmektedir (Seo ve Mendelsohn, 2008). Bununla birlikte, soğuk sezon tahıl üretiminin tamamen ortadan kalkması yerine, üretimin bazı alt bölgelerde ekonomik sürdürülebilirliğini yitirmesi ve toplam tarımsal üretim içindeki payının azalması daha olası bir senaryo olarak değerlendirilmektedir (FAO, 2018; IPCC, 2022). Su kıtlığı yaşayan bir ülke olarak Türkiye, büyüme döneminde yağış kıtlığı ve artan sulama maliyetleri nedeniyle üretim maliyetlerinin yükselmesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Çeşitli ürünler için tarımsal üretim ve brüt tarımsal çıktı fiyatlara duyarlıdır. Öngörülen sıcak ve kuru iklim, yerli ürün üretimini daha da azaltacaktır. Türk tarımsal ihracat fiyatları ithalat fiyatlarından daha fazla artacak olsa da, tarım ve gıda sektörüne yönelik baskılar devam edecektir (Pilevneli, 2023).

2.2.4. Kırsal Yoksulluk, Sosyoekonomik Kırılganlık ve Yoksulluk Tuzağı

Kırsal yoksulluk, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, sosyoekonomik kırılganlıkla birlikte önemli bir küresel sorun olarak varlığını sürdürmektedir. İklim değişikliği, iklim rejimini değiştirerek hidroiklimsel şokların sıklığını ve şiddetini artırmaktadır. Yoksul kesimler, sosyal,

beşeri ve finansal sermayeden yoksun oldukları için uyum sağlayamamaktadır; uyum mümkün olsa bile, yalnızca az sayıda hane tarafından uygulanmakta ve bu durum servet eşitsizliğini pekiştirmektedir. Kırsal alanlarda yoksulluk yaygın olup, dış gelir kaynaklarının büyümesi işgücü kararlarını etkilememektedir; tarımsal verimlilik genellikle durgun kalmaktadır. Bu nedenle, iklim şokları gerçekleştiğinde, hanelerin büyük çoğunluğu varlıklarını tüketmek zorunda kalmakta; temel ve rutin harcamaları ertelemek, gıda tüketiminin miktar ve kalitesini düşürmek veya çocukları okuldan çekmek gibi yaygın hayatta kalma stratejilerini uygulamaktadır. Ciddi müdahaleler yapılmadığı takdirde, kırsal haneler neredeyse kalıcı bir yoksulluk tuzağına düşmekte ve bu durum, kırsal göçün yoksul olmayan haneler için daha az cazip olmasına yol açmaktadır (Osei-Amponsah vd., 2023). İklim değişkenliği, tarımsal kârlılığı düşürmekte ve formal ve informal tarım sektörlerinde emek tahsis kararlarını etkilemektedir. Tarım sektörüne yönelik iklim değişikliği etkileri heterojen algılansa da, kırsal haneler için açık ve net zorluklar vardır. Kara ile çevrili Sahel ülkeleri genel olarak olumsuz etkilenecek; geniş yüzölçümü, yüksek nüfus yoğunluğu ve demografik baskılara sahip ülkeler ise daha da ciddi zarar görecektir. İklim değişkenliği kaynaklı kısa dönemli arz şoku, kırsal gelir ve yoksulluk üzerinde önemli etkiler yaratmakta ve bu etkiler diğer ekonomik sektörlerle de yansımaktadır (Benonnier vd., 2019).

3. SU KİTLİĞİ VE ULUSLARARASI GÖÇ: TEORİK VE LİTERATÜRE DAYALI BİR ÇERÇEVE

İklim değişikliği, su kaynaklarını (özellikle tatlı suyu) tek başına veya nüfus artışı, sosyoekonomik kalkınma ve kentleşme gibi diğer etkenlerle birlikte tehdit etmektedir. Su, tarım için kritik bir girdidir; bu sektör, gelişmekte olan ülkelerde en fazla istihdam sağlayan alanı oluşturmaktadır. İklim değişikliğinin hanehalkı refahı üzerindeki ekonomik etkilerinden biri, tarımsal üretim ve gelirden meydana gelen değişiklikler yoluyla ortaya çıkmaktadır. Tarıma veya su yoğun endüstrilere dayalı olan ülkeler ve bölgeler, iklim değişiminden kaynaklanan ekonomik etkileri doğrudan ve yoğun biçimde yaşamaktadır. Sıcaklığın insan sermayesi birikimi, işgücü arzı ve mobilite üzerindeki doğrudan etkisi de önemlidir. İklim, tarımda refah, insan sermayesi ve işgücü arzı üzerinde hem doğrudan hem dolaylı etkiler yaratmakta ve bu durum iklim değişikliğinin su kaynakları ve göçler üzerindeki etkisine dikkat çekmektedir. Su kıtlığı, ekonomik kırılganlık yoluyla, iki tür uluslararası göçü doğrudan etkilemektedir: kırsal-kentsel göç ve uluslararası göçtür (Sen, 2024).

3.1. Göç Kararlarının Çevresel ve Ekonomik Belirleyicileri

Türkiye’de kırsal alanlardan kentsel alanlara yönelik iç göç, uzun süredir literatürde kapsamlı biçimde incelenmiş bir olgudur. Son dönemde Türkiye’den gerçekleşen uluslararası göçlerin önemli bir kısmı Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Hollanda gibi yüksek gelirli ülkelere yönelmiş olsa da, Türkiye aynı zamanda Suriye, Afganistan ve Irak’tan gelen göçmenler için hem hedef hem de transit ülke konumundadır (İçduygu ve Sirkeci, 1999; IOM, 2022). Türkiye’de uluslararası göç akımları, özellikle 2011 yılında Suriye iç savaşının başlaması ve daha yakın dönemde Afganistan’da Taliban’ın yeniden güç kazanmasıyla belirgin biçimde hızlanmıştır (UNHCR, 2023). Buna karşın, Türkiye özelinde iklim değişikliği, su kaynakları ve göç arasındaki ilişkiyi ampirik olarak ele alan çalışmaların sınırlı olduğu, bu durumun bölgesel ölçekte iklim kaynaklı göç dinamiklerini incelemeye yönelik yeni araştırmalara duyulan ihtiyacı ortaya koyduğu görülmektedir (Bilmez ve Umutlu, 2025).

Son yıllarda İran’dan Türkiye’ye yönelik göç potansiyeli, ekonomik, siyasal ve çevresel faktörlerin eşzamanlı etkisi altında giderek artan bir görünüm sergilemektedir. İran ekonomisinde uzun süredir devam eden uluslararası yaptırımlar, yüksek enflasyon, işsizlik ve reel gelir kayıpları, özellikle genç ve nitelikli nüfus açısından güçlü itici faktörler yaratmaktadır

(World Bank, 2022; IMF, 2023). Buna ek olarak, siyasal baskılar ve toplumsal huzursuzluklar, güvenlik ve özgürlük arayışıyla gerçekleşen bireysel ve aile temelli göç eğilimlerini güçlendirmektedir (UNHCR, 2023).

Çevresel boyutta ise İran'ın birçok bölgesinde derinleşen su kıtlığı, kuraklık ve tarımsal üretimdeki gerileme, kırsal geçim kaynaklarını zayıflatarak göç baskısını artırmaktadır (Madani et al., 2016). İklim değişikliğiyle bağlantılı bu çevresel stres faktörleri, ekonomik kırılganlıklarla birleşerek göçü bir uyum ve risk azaltma stratejisi hâline getirmektedir (Black vd., 2011). Bu bağlamda Türkiye, coğrafi yakınlığı, vize rejiminin görece esnekliği, kültürel ve ekonomik bağları ve Avrupa'ya açılan bir geçiş noktası olması nedeniyle İranlı göçmenler açısından hem nihai hedef ülke hem de transit ülke konumundadır (İçduygu ve Sirkeci, 1999).

Önümüzdeki dönemde İran'da ekonomik ve çevresel kırılganlıkların devam etmesi hâlinde, Türkiye'ye yönelik düzensiz ve yarı-düzenli göç akımlarının artması, buna karşılık eğitim, yatırım ve geçici ikamet amaçlı göçlerin de çeşitlenerek sürmesi beklenmektedir. Bu durum, Türkiye'de göç yönetimi, uyum politikaları ve sınır yönetimi açısından iklim değişikliğini de içeren bütüncül bir analitik çerçevenin gerekliliğini ortaya koymaktadır (IOM, 2022; UNHCR, 2023).

3.2. İklim Kaynaklı Göç Türleri ve Mekanizmaları

İklim değişikliği ve su kaynaklarının azalması karşısında göç kararlarını çevresel ve ekonomik belirleyiciler etkilemektedir. Potansiyel uyum mekanizmaları arasında sulama, iklim dirençli ürünler ve tarım dışı istihdam seçenekleri bulunmaktadır. Bunlardan sulama, en bilgi yoğun uyum önlemi olarak öne çıkmaktadır; araştırmalar, sulamaya daha fazla erişimin, iklim değişikliğinin tarımsal üretkenlik üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak göç teşviklerini sınırladığını göstermektedir (Benonnier vd., 2019).

Ekonometrik göç literatürü temel alınarak, iklim kaynaklı göçün üç ana türü ve işleyen mekanizmaları tanımlanabilir:

1. Doğrudan Çevresel Tehlikeden Kaçış Göçü: Bireyler veya haneler, mevcut bir bölgede çevresel tehlikelerden (sel, heyelan gibi) kaçmak için göç eder. Bu durum mülkiyetin yok olması, zorunlu tahliyeler veya yaşanamaz alanlar yaratabilir (Beine ve Jeusette, 2021).
2. Önleyici veya Tedbir Amaçlı Göç: Potansiyel göçmenler, doğrudan ve hemen bir çevresel tehdit ile karşı karşıya değildir; gelecekteki tehditlerden korunmak amacıyla göç etmeye karar verir. Bu tür göç, çölleşme veya deniz seviyesinin yavaş yükselmesi gibi yavaş başlayan iklim tehlikelerine yanıt olarak gerçekleşir. Kronik kuraklık yaşayan bölgelerde, insanlar daha elverişli ortamlar arayışıyla göç eder. Bu durum, kırsal nüfusun kademeli olarak azalmasına ve kentsel yoğunlaşmanın artmasına yol açabilir (Beine ve Jeusette, 2021).
3. Yerel veya Uluslararası Hedefe Yönelik Göç: Bu tür göçte bireyler doğrudan mevcut bölgelerinden ayrılmak istemez; bunun yerine, kendi ülkelerinde daha iyi fırsatlar sunabilecek bölgelere veya uluslararası sınırları geçerek çevresel tehlikelerden korunacak alanlara yönelir (Perch-Nielsen vd., 2008).

Bireyler veya haneler göç etmeye karar verdiklerinde, beklenen maliyet ve faydaları zaman boyutunda değerlendirirler. Tarımsal üretimdeki düşüş göçü tetiklerse iki ana senaryo ortaya çıkabilir:

1. Tarımı Bırakarak Alternatif Sektörlerde İstihdam Arayışı: Haneler, gelir düzeyinin daha yüksek olacağı düşünülen sektörlerde veya sanayide iş arayışına girer.

2. Tarıma Devam Ederek Daha Uygun Bölgelerde Göç: Haneler tarıma devam eder ancak daha kırsal, az nüfuslu veya daha az nemli bölgelere taşınmayı tercih eder.

İlk seçenek potansiyel gelir artışı sunarken, ikinci seçenek daha çok gelir istikrarını korumaya yöneliktir. Göç kararı ve hedef seçimi, geriye kalan arazi stoku üzerinden beklenen maliyet ve faydalara bağlıdır. İklim değişikliğinin derecesi, belirli bir hedef için göçü tetikleyecek nitelikleri belirler. Alternatif yollar düşünüldüğünde, daha ciddi bir su kıtlığı haneleri tarımı tamamen bırakmaya ve diğer sektörlerle yönelmeye zorlayabilir (Todaro, 1969).

3.3. Literatürden Bölgesel Bulgular

İklim değişikliği, yağış rejimlerindeki değişimler, buzulların erimesi ve kuraklık desenlerindeki kaymalar yoluyla su sistemlerini etkilemektedir. Tarım, suya yoğun bağımlılığı nedeniyle en çok etkilenen ekonomik sektörlerden biridir. Ekonomik literatür, bu gelişmeleri su kıtlığı ve bölgesel ürün şokları üzerinden uluslararası göç ile ilişkilendirmektedir. Hermans (2011), iklim değişikliğinin su stresi ve çatışma dinamikleri üzerinden göçü nasıl tetikleyebileceğini kırılabilirlik yaklaşımı çerçevesinde değerlendirerek, iklim kaynaklı göçün uluslararası politika gündeminde giderek daha görünür hâle geldiğini ortaya koymaktadır. Çalışma, geleneksel siyasal mülteciler ve ekonomik göçmenlerin yanı sıra, iklim değişikliğine bağlı göçmenlerin ve çevresel göçmenlerin insan hareketliliği literatüründe yeni ve ayrı kategoriler olarak tanınmaya başladığını vurgulamaktadır. Ancak iklim kaynaklı göçün görece yeni bir olgu olması nedeniyle, bu göç türüne yönelik yerleşik politika ve hukuki düzenlemelerin oldukça sınırlı olduğu; çevresel baskılar nedeniyle yer değiştiren bireylerin ihtiyaçlarının ve haklarının nasıl korunacağına dair ciddi bir yönetim boşluğu bulunduğu belirtilmektedir. Hermans, özellikle su stresi, çevresel bozulma ve çatışma risklerinin bir araya geldiği kırılabilir bölgelerde göç baskısının arttığını, bu nedenle iklim değişikliğinin göç üzerindeki etkilerinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve siyasal boyutlarıyla birlikte ele alınması gerektiğini savunmaktadır. Bu bağlamda çalışma, iklim değişikliği ve etkilerine ilişkin uluslararası karar alma süreçlerinin, çevresel göçü ve buna bağlı yeni kırılabilirlik biçimlerini açık biçimde dikkate alan daha bütüncül ve kapsayıcı politikalar geliştirmesinin zorunlu olduğuna işaret etmektedir.

Martin (2017), çevresel değişim ve iklim krizinin insan hareketliliği üzerindeki etkilerini hukuki ve politika boyutlarıyla ele alarak, çevresel nedenlerle yer değiştiren bireylerin korunmasının uzun vadeli ve çok düzeyli bir yönetim yaklaşımı gerektirdiğini vurgulamaktadır. Çalışma, insanların neden hareket ettiğini ve bu hareketlerin çevresel değişime uyum süreçleriyle nasıl ilişkilendiğini göç, yerinden edilme ve planlı yeniden yerleştirme olmak üzere üç temel hareketlilik biçimi üzerinden kavramsallaştırmaktadır. Uluslararası ve bölgesel düzeyde mevcut yasal ve politik çerçeveler incelenirken, çevresel değişim bağlamında insan hareketliliğini ele alan düzenlemelerde önemli boşlukların bulunduğu ve bu boşlukların özellikle iklim değişikliğine bağlı yer değiştirmeler karşısında koruma mekanizmalarını yetersiz bıraktığı ortaya konulmaktadır. Martin, hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen ve “mini-çok taraflı” girişimler olarak tanımlanan yeni iş birliği çabalarının, çevresel krizlerden etkilenen nüfuslar için yol gösterici ilke ve uygulamaların belirlenmesi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirtmektedir. Bununla birlikte çalışma, çevresel değişimin göç ve yerinden edilme üzerindeki belirleyici rolünün daha iyi anlaşılabilmesi için, çevresel etmenlerin diğer ekonomik, sosyal ve politik faktörlerle nasıl etkileştiğine ve bu hareketliliklerin göçmenlerin, çıkış bölgelerinin ve varış topluluklarının refahı üzerindeki etkilerine ilişkin daha güçlü bir ampirik kanıt tabanına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak literatürdeki temel araştırma açığını ortaya koymaktadır.

İklim değişikliğinin hızlanmasıyla birlikte su kaynakları üzerindeki baskının arttığına dair literatür giderek güçlenmektedir. McGrane, Allan ve Roy (2018), iklim değişikliğinin ekonomik etkilerinin büyük ölçüde hidrosfer aracılığıyla ortaya çıktığını ve yağış

rejimlerindeki değişimler ile sel ve kuraklık gibi aşırı hidrolojik olayların sıklık ve şiddetindeki artışın, suya erişim, su yönetimi ve su kullanımını ciddi biçimde zorlaştırdığını ortaya koymaktadır. Artan küresel nüfusla birlikte gıda ve enerji talebindeki yükselişin su talebini daha da artırdığı, bu durumun ise iklim kaynaklı arz belirsizlikleriyle birleşerek bölgesel ve küresel ölçekte ekonomik faaliyetleri, tedarik zincirlerini ve temel sektörleri (özellikle tarım ve enerji) olumsuz etkilediği vurgulanmaktadır. Çalışma, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerinin mekânsal olarak eşit dağılmadığını, mevcut bölgesel eşitsizlikleri derinleştirerek su stresi yaşayan bölgelerde ekonomik kırılganlıkları ve göç baskılarını artırdığını belirtmektedir. Bununla birlikte, güçlü su politikalarına, gelişmiş yönetim yapılarına ve ileri su teknolojilerine sahip bölgelerin bu süreci bir uyum ve fırsat alanına dönüştürebileceği ifade edilmekte; İskoçya örneği üzerinden, görelî su bolluğu ve kurumsal kapasitenin iklim değişikliğine uyum açısından kritik bir avantaj sunduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Kelman ve arkadaşları (2019), iklim değişikliğinin göç kararları üzerindeki etkisini Maldivler örneği üzerinden inceleyerek, özellikle alçak rakımlı ada ülkeleri için yaygın olan “iklim mültecileri” söylemini eleştirel biçimde değerlendirmektedir. Çalışma, iklim değişikliğini merkeze alan tek disiplinli yaklaşımlardan farklı olarak göç, hareketlilik ve ada çalışmaları perspektiflerini bir araya getirmekte ve başkent Malé çevresiyle sınırlı kalmayıp üç atolldeki sekiz adada yaşayan bireylerle yapılan 113 nitel görüşmeye dayanmaktadır. Bulgular, Maldivler’de yaşayan bireylerin göç kararlarını şekillendiren temel unsurun iklim değişikliği algısı olmadığını, aksine iç göçün daha çok daha iyi yaşam koşulları, kamu hizmetlerine erişim, istihdam olanakları ve yaşam standartlarını artırma arzusuyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Görüşmeciler, iklim değişikliğinin gelecekte potansiyel etkiler doğurabileceğini kabul etmekle birlikte, bu etkilerin mevcut göç kararlarını belirleyici bir faktör olarak görülmediğini ifade etmektedir. Bu durum, iklim değişikliğinin göç üzerinde doğrudan ve kaçınılmaz bir itici güç olduğu varsayımına karşı daha nüanslı bir tablo sunmakta; çevresel risklerin göç kararlarıyla ilişkisini sosyo-ekonomik, mekânsal ve zamansal bağlam içinde değerlendiren literatürü desteklemektedir.

Ahmadi Mazhin ve arkadaşları (2020), iklim değişikliğine bağlı göçün sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmaları sistematik bir derleme yoluyla analiz ederek, bu alandaki ampirik bulguların hâlen sınırlı ve parçalı olduğunu ortaya koymaktadır. PRISMA rehberine uygun olarak yürütülen çalışmada, iklim değişikliğinin tetiklediği göç süreçlerinin sağlık sonuçlarının özellikle erken aşamalarda mülteci sağlığı literatürüyle benzer özellikler taşıdığı vurgulanmaktadır. Bulgular, iklim değişikliğinin nüfuslar üzerindeki etkilerinin zorunlu yerinden edilme, planlı yeniden yerleştirme ve gönüllü göç olmak üzere üç temel kategori altında değerlendirilebileceğini göstermektedir. Uyum kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda çevresel bozulma ve iklim kaynaklı şokların zorunlu yerinden edilmelere yol açtığı, bunun özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsaldan kente göçü hızlandırarak sağlık risklerini artırdığı belirtilmektedir. Ayrıca, gelişmiş ülkelerde göçmen gruplar ile ev sahibi nüfus arasında sağlık ve geçim koşulları açısından belirgin eşitsizliklerin bulunduğu dair güçlü kanıtlar sunulmaktadır. Çalışma, iklim değişikliğinin mevcut seyri devam ettiği takdirde önümüzdeki on yıllarda göç, mültecilik ve buna bağlı sağlık krizlerinin artmasının muhtemel olduğunu; buna karşın sera gazı emisyonlarının azaltılması ve sosyal-çevresel uyum stratejilerinin güçlendirilmesi yoluyla iklim kaynaklı göçün ve ilişkili sağlık risklerinin önemli ölçüde sınırlandırılabilirliğini ortaya koymaktadır.

Sanni ve arkadaşları (2022), iklim değişikliğinin Afrika kökenli göçmenlerin sağlığı üzerindeki etkilerini sistematik bir derleme yoluyla inceleyerek, çevresel şokların mevcut sosyo-ekonomik ve siyasal kırılganlıkları derinleştirdiğini ortaya koymaktadır. Çalışma, iklim değişikliğinin geçim kaynaklarını zayıflattığını, çatışma riskini artırdığını ve bireylerin yerinde kalma kapasitesini azalttığını vurgulamakta; yalnızca 2019 yılında doğal afetler nedeniyle yaklaşık 25

milyon yeni yerinden edilmenin gerçekleştiğine dikkat çekmektedir. Dokuz veri tabanında yürütülen tarama sonucunda farklı göçmen gruplarını kapsayan yedi çalışma analiz edilmiş olup, bulgular sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi iklim kaynaklı risklerin Afrika kökenli göçmenler arasında solunum yolu hastalıkları, ruh sağlığı sorunları, yetersiz beslenme ve erken ölümlerle ilişkili olduğunu göstermektedir. Çalışma, iklim değişikliğinin göçmenlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlıklarını çok boyutlu biçimde olumsuz etkilediğini ortaya koyarken, Afrika kökenli göçmenlerin sağlık sonuçlarına ilişkin ampirik kanıtların sınırlı olduğunu ve bu alanda önemli bir bilgi boşluğunun bulunduğunu vurgulamaktadır.

Osei-Amponsah, Quarmin ve Okem (2023), iklim krizinin göç üzerindeki etkilerini Batı Afrika bağlamında ele alarak, iklim değişikliği ile göç arasındaki ilişkinin tek boyutlu çevresel itici faktörlerle açıklanamayacağını ortaya koymaktadır. Çalışma, iklim değişikliğinin göç kararlarını esas olarak ekonomik, politik, teknolojik, demografik ve sosyo-kültürel faktörler ile bunların dinamik etkileşimleri üzerinden şekillendirdiğini vurgulamakta; bu karmaşık yapıların iklim risklerini ve kırılganlıkları derinleştirerek göç alanında etkili politika ve yatırım geliştirilmesini zorlaştırdığını belirtmektedir. Geleneksel literatür taraması ve istişare temelli bulgulara dayanan analiz, Batı Afrika’da iklim kaynaklı göçün sosyal dönüşüm perspektifiyle ele alınması gerektiğini savunmakta ve iklim kaynaklı göçmeni pasif bir mağdurdan ziyade **uyum sağlayan bir aktör** olarak kavramsallaştırmaktadır. Çalışma, iklim kırılganlıklarının toplumsal dönüşüm süreçleriyle kesişerek göç kararlarını şekillendirdiğini, ayrıca kaynak yetersizliği veya kültürel kısıtlar nedeniyle göç edemeyen “kapana kısılmış nüfuslar”ın (trapped populations) bölge için kritik bir sorun oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede önerilen sosyal dönüşüm kavramsal modeli, iklim kaynaklı göçün çok katmanlı doğasını anlamaya ve kapsayıcı, sürdürülebilir göç stratejilerinin geliştirilmesine yönelik analitik bir zemin sunmaktadır.

Bilmez ve Umutlu (2025), iklim değişikliğine bağlı göç olgusunu ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla ele alan çok boyutlu bir çerçeve sunarak, doğal afetler, tarımsal verim kayıpları ve doğal kaynakların tükenmesi gibi iklim kaynaklı baskıların göçü giderek artırdığını ortaya koymaktadır. Çalışma, bu göç hareketlerinin göç eden bireyler ve ev sahibi topluluklar üzerinde derin sosyo-ekonomik etkiler yarattığını; istihdam piyasalarında dengesizlikler, altyapı yetersizlikleri ve kamu hizmetleri üzerindeki baskıların yanı sıra yerel ekonomilere potansiyel katkılar gibi ikili sonuçlar doğurduğunu vurgulamaktadır. Yazarlar, iklim kaynaklı göçün sürdürülebilir biçimde yönetilebilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde bütüncül politikaların geliştirilmesi gerektiğini savunmakta; eğitim programları, altyapı yatırımları ve iklim finansmanının artırılması gibi politika araçlarını ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda çalışma, iklim değişikliği ile göç arasındaki ilişkinin doğru biçimde anlaşılmasının, küresel ölçekte etkili ve uzun vadeli stratejilerin oluşturulması açısından kritik bir ön koşul olduğunu ileri sürmektedir.

3.3.1. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA)

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde gerçekleştirilen ampirik çalışmalar, arazi bozulmasının yaygınlığını, artan sıcaklıkları ve azalan yağış eğilimlerini açık biçimde ortaya koymaktadır (Wodon & Liverani, 2014). Bölge genelinde 1970’lerin sonlarından bu yana ortalama sıcaklıkların on yılda yaklaşık 0,4–0,5°C oranında arttığı ve bu artışın küresel ortalamanın üzerinde seyrettiği görülmektedir. Yağış rejimlerine ilişkin bulgular, bölgenin önemli bir kısmında uzun dönemli bir azalma eğilimine işaret etmekte; iklim projeksiyonları, özellikle yarı kurak ve kurak alt bölgelerde toplam yağış miktarında %5–10 aralığında bir düşüş yaşanabileceğini göstermektedir. Kuraklığa yatkın ve sosyo-ekonomik açıdan kırılgan bölgelerde yaşayan haneler, iklim değişikliğine bağlı olarak gelirlerinde azalma, tarımsal üretimde düşüş ve hayvancılık faaliyetlerinde kayıplar yaşandığını ifade etmektedir. Çiftçiler tarafından en sık bildirilen iklim olayları arasında kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve şiddetli fırtınalar

yer almakta; yağış uç değerleri ve düzensizlikleri özellikle tarımsal verimliliği olumsuz etkilemektedir. Hanelerin başvurduğu baş etme ve uyum stratejileri çeşitlilik gösterse de, bu stratejiler çoğu durumda yetersiz kalmakta ve önemli bir kısmı yaşanan şoklar sonrasında tam olarak toparlanamamaktadır. Ayrıca, topluluk temelli mekanizmalar ve yerel yönetimlerin sunduğu desteklerin sınırlı olması, kırılganlığı daha da artırmaktadır. Her ne kadar iklim değişikliği günümüzde göç akımlarının tek başına belirleyici nedeni olarak değerlendirilmemekle birlikte, mevcut bulgular iklimsel stres faktörlerinin göç kararlarını dolaylı biçimde etkilediğini ortaya koymaktadır. Özellikle kötüleşen çevresel koşulların devam etmesi durumunda, iklim değişikliğinin gelecekte bölgeden kaynaklanan göç hareketlerini artırma potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir (Joseph et al., 2014).

3.3.2. Sahra Altı Afrika

İklim değişikliğinin yol açtığı çevresel baskılar, Sahra Altı Afrika'da çevresel stres ile uluslararası göç arasındaki ilişkilere yönelik akademik ilgiyi yeniden artırmıştır. Mevcut çalışmalar, göç-çevre bağlantısının özellikle ekonomik kanallar üzerinden işlediğini vurgulamakta; doğal kaynakların, bilhassa su kaynaklarının azalmasının, az gelişmiş ülkelerden gerçekleşen uluslararası göç akışları üzerinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır (Borderon et al., 2019). Bölge, iklim değişikliğine karşı en kırılgan alanlardan biri olarak değerlendirilmekte olup, iklim projeksiyonları Sahra Altı Afrika'nın bazı alt bölgelerinde yüzey suyu varlığında %20'nin üzerinde azalma yaşanabileceğini göstermektedir. Özellikle Sahel kuşağı ve Afrika Boynuzu'nda yeraltı suyu rezervlerinin tükenmesine yönelik riskler giderek artmaktadır (Gemenne, 2017; Wodon vd., 2014). Buna ek olarak, artan sıcaklıklar ve düzensiz yağış rejimleri, arazi bozulmasına açık alanların genişlemesine yol açmakta; bu durum tarımsal üretkenliği ve gıda güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda, Sahra Altı Afrika'da iklim değişikliği göçü doğrudan tetikleyen bir unsurdan ziyade, tarımsal gelir kayıpları, geçim kaynaklarının zayıflaması ve gıda güvencesizliği yoluyla dolaylı bir itici faktör olarak işlev görmektedir. Çevresel stresin ekonomik ve sosyal kırılganlıklarla etkileşimi, özellikle yoksul ve geçimlik tarıma bağımlı haneler için göçü bir uyum stratejisi haline getirmektedir.

4. TÜRKİYE ÖRNEĞİ: SU STRESİ, HİDRO-POLİTİKALAR VE GÖÇ

Türkiye'nin iklim kaynaklı kırılganlıkları, yaygın su kıtlığı ile karakterize edilmektedir (Delju vd., 2019). Ülke, büyük sınır ötesi nehir havzalarına sahip olup, havza ülkeleri bu paylaşılan su kaynaklarına yoğun şekilde bağımlıdır. Bu hidro-politik dinamikler, Türkiye'nin sınır ötesi su yönetimini ve Irak ve Suriye gibi aşağı havza ülkeleri ile ilişkilerini etkilemektedir. Özellikle 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş ve yaşanan istikrarsızlık nedeniyle, her iki ülke de Türkiye'ye göç akımlarının ana kaynakları konumundadır. Bu krizler sonucunda Türkiye, dünyanın en büyük mülteci girişlerinden birini yaşamış ve sosyal ile siyasi gerilimlerde artış gözlenmiştir. Türkiye'de göç yönetimi, ek göç baskıları yaratmakta; ülkenin güneydoğusundaki devam eden iç çatışma, sosyo-politik gerilimleri daha da artırmaktadır (Daloğlu Çetinkaya vd., 2023).

4.1. Türkiye'de Su Stresi ve Tarımsal Kırılganlık

Türkiye, su kaynaklarının giderek bozulduğu bir su stresi ülkesi olarak değerlendirilmektedir. Mevcut ve öngörülen su miktarı ve kalitesindeki değişimler, çeşitli bölgelerde tarımsal verimliliği etkilemektedir. Tarım sektörü, Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip olup iş gücünün %20'den fazlasını istihdam etmekte ve gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık %10'unu temsil etmektedir. Sulamaya dayalı tarımın yaygınlaşması, büyük ölçüde su kaynaklarına sınırlı erişimle kısıtlanmaktadır; dolayısıyla yağışın ve su arzının güvenilirliği, bolluğu ve kalitesindeki değişimler sektörü doğrudan etkilemektedir. Türkiye'nin tarım ve hayvancılık

alanlarının önemli bir kısmı kuraklığa duyarlıdır; kuraklık, ülkenin birçok bölgesinde kırsal ekonomiler için risk faktörü olarak kabul edilmektedir (Delju vd., 2019).

Kuraklık, doğal bir itici faktör ve çevresel stresör olarak işlev görmekte; sosyo-ekonomik faktörlerle birleştiğinde suya erişim, tarımsal üretkenlik ve istihdam üzerinde baskıyı artırmaktadır. Tarım gelirlerindeki düşüş ve kırsal istihdamdaki azalmalar yoluyla kırsal haneleri doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Kuraklık ve çölleşme, çiftçilerin geçim kaynaklarını tehdit ederek bazılarını topraklarından ayrılmaya zorlayabilir. Göç, hem kısa vadeli bir kaçış hem de gelir dalgalanmaları ve güvenlik sorunlarına karşı uzun vadeli bir uyum stratejisi olarak değerlendirilmektedir. İklimsel faktörlerin göç üzerindeki etkisini anlamak, etkili politika ve yatırım stratejileri geliştirmek açısından kritik öneme sahiptir (Daloğlu Çetinkaya vd., 2023).

4.2. Hidro-politik Dinamikler ve Sınır Ötesi Su Yönetimi

Gelecekteki demografik ve iklimsel koşullar, Nil, Ganj/Brahmaputra, İndus, Fırat/Dicle ve Colorado gibi halihazırda su stresi yaşayan havzalar üzerinde özel baskı oluşturacaktır (Farinosi vd., 2018). Su krizleri, önümüzdeki on yıllar için önemli risk faktörleri olarak tanımlanmaktadır. Artan demografik baskı, çevresel bozulma ve iklim değişikliğinin su dağılımı üzerindeki etkileri, mevcut ve gelecekteki su kaynaklı sorunların temel belirleyicileridir. Su stresi, iklim zonu, nüfus büyüklüğü veya politik bağlamdan bağımsız olarak su üzerindeki rekabeti artırabilir. Amaç, sınır ötesi su sorunlarını etkileyen biyofiziksel ve sosyoekonomik faktörler arasındaki etkileşimleri analiz etmek ve haritalamak; politika yapıcılara tarihsel belirleyicileri anlamaları, senaryolar geliştirmeleri ve politika seçeneklerini değerlendirmeleri için araçlar sunmaktır (Gao vd., 2025).

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerinde önemli etkiler yaratması ve buna bağlı olarak sel ve kuraklık gibi sorunların ortaya çıkması beklenmektedir; bu durum, tatlı suya erişim, yönetim ve kullanım üzerinde zorluklar yaratmaktadır. Nüfus artışı ve artan gıda ve enerji talebi nedeniyle suya olan baskılar daha da artacaktır. Bölgesel farklılıklar, mevcut su kıtlığı eşitsizliklerini derinleştirecek ve ekonomik faaliyetler, tedarik zincirleri, sanayi ve göç üzerinde etkili olacaktır. Su politikaları güçlü ve yönetim stratejileri gelişmiş olan bölgeler, bu zorluklar karşısında fırsatlar yaratabilir. Su, toplumlar, ekosistemler ve ekonomi için hayati öneme sahip en kritik doğal kaynaktır; küresel sistemik değişiklikler suyun geleceğini tehdit ederken, etkin yönetimi büyük önem taşımaktadır (McGrane vd., 2018).

4.3. Türkiye: Hedef ve Transit Ülke Olarak Göç Baskıları ve Uyumluluk Politikaları

Türkiye, hem hedef hem de transit ülke olarak önemli göç baskılarıyla karşı karşıyadır. Göç kaynaklı değişimler, ülke ekonomisi ve toplumu üzerinde derin dönüşümler yaratmaktadır. Stratejik konumu, Türkiye'yi Avrupa'ya göç veren bir çıkış noktası ve Asya, Afrika ve Orta Doğu'dan gelen göçmenler için bir transit ülke hâline getirmektedir (İçduygu, 2009). Bu zorlukların yönetiminde uyum politikaları kritik öneme sahiptir. Demografik ve iş gücü piyasası faktörleri göçü etkilerken; gelir artışı ve yaşam kalitesini iyileştirme arayışı başlıca sürükleyici güçlerdir. Politik istikrarsızlık ve savaş, bu hareketleri hızlandırmaktadır. Son 50 yılda uluslararası göç, Türkiye'de insan gelişiminin önemli bir aracı olmuştur (Delju vd., 2019).

Türkiye, iklim değişikliğine karşı yüksek kırılabilirliğe sahip ülkeler arasında yer almakta olup, su kıtlığı temel çevresel risklerden biri olarak öne çıkmaktadır. İklim değişikliği, hidrolojik döngüyü bozarak aşırı hava olaylarını şiddetlendirmekte; kuraklık ve sel risklerini artırmaktadır. Türkiye, su stresi yaşayan bir ülke konumundadır: nehirlerinin yaklaşık %50'si sınır aşan nitelikte olup, kişi başına düşen tatlı su miktarı su stresi eşiğine yakın seyretmektedir. Ülke topraklarının önemli bir bölümü kurak veya yarı kurak iklim koşullarına sahiptir. Tarım

sektörü, özellikle istihdam ve gıda güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip olup, toplam su çekişlerinin yaklaşık %74'ünü kullanmaktadır (FAO, 2008; IPCC, 2022).

5. POLİTİKA TARTIŞMALARI VE STRATEJİK ÇIKARSAMALAR

Mevcut uyum stratejileri altında, 2050 yılına kadar iklim değişikliği ve su kıtlığı kaynaklı göçten etkilenen ek 216 milyon kişinin olabileceği öngörülmektedir (Bouramdane, 2025). Bu durum, çatışmaları artırarak yer değiştirmeyi daha da şiddetlendirebilir. Olumsuz etkileri önlemek ve istenmeyen göç akımlarının azaltılmasına destek olmak için sürdürülebilir su yönetiminde uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır (Benonnier vd., 2019).

5.1. Su Yönetimi ve İklim Uyum Politikaları

İklim değişikliği, su kaynaklarının miktarı ve kalitesi üzerindeki baskıyı artırarak suyu iklim uyum politikalarının merkezine yerleştirmiştir. Artan sıcaklıklar, düzensiz yağış rejimleri, uzun süreli kuraklıklar ve ani sel olayları, mevcut su yönetimi modellerinin iklim değişikliğine karşı yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu durum, suyun yalnızca doğal bir kaynak değil; aynı zamanda ekonomik, toplumsal ve yönetsel bir politika alanı olarak ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Yeryüzündeki toplam su varlığının yalnızca yaklaşık %3'ü tatlı sudan oluşmakta ve bu sınırlı kaynağın kullanılabilir kısmı oldukça düşüktür. Tatlı su kaynaklarının coğrafi dağılımı ise küresel ölçekte adaletsizdir. İklim değişikliği, bu sınırlı tatlı su rezervlerini daha da baskı altına alarak içme suyu temini, tarımsal sulama ve ekosistem sürekliliği açısından ciddi riskler yaratmaktadır. Bu nedenle su yönetimi, iklim değişikliğine uyum stratejilerinin temel bileşenlerinden biri hâline gelmiştir. Günümüzde su, uluslararası politikada stratejik bir unsur olarak değerlendirilmekte ve birçok ülke tarafından ulusal güvenlik politikaları kapsamında ele alınmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından 2010 yılında suyun bir insan hakkı olarak tanımlanması, su yönetimi politikalarının yalnızca teknik ve ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve etik bir boyuta sahip olduğunu ortaya koymuştur. Buna rağmen dünya genelinde önemli bir nüfusun güvenli içme suyuna düzenli erişimi bulunmamaktadır. Bu durum, iklim değişikliğine uyum çerçevesinde su politikalarının daha kapsayıcı ve sürdürülebilir biçimde yeniden tasarlanmasını gerekli kılmaktadır (Bostancı, 2022).

İklim uyumlu su yönetimi politikaları; su kaynaklarının korunması, suyun verimli kullanımı, altyapı sistemlerinin iklim risklerine göre güçlendirilmesi ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılmasını içermektedir. Kuraklık ve sel risklerinin arttığı bölgelerde, su yönetiminin kriz anlarına tepki veren bir yapıdan çıkarılarak önleyici ve uyum odaklı bir yaklaşımla ele alınması önem taşımaktadır. Bu çerçevede talep yönetimi, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması ve alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesi öne çıkan politika araçları arasında yer almaktadır. Yerel yönetimler, iklim uyum politikalarının uygulanmasında su yönetimi açısından kritik aktörlerdir. Büyükşehir belediyeleri ve su-kanalizasyon idareleri, baraj doluluk oranlarının izlenmesi, su altyapısının sürdürülebilirliği ve kentsel nüfus artışına bağlı su talebinin yönetilmesinden sorumludur. Özellikle büyük metropollerde küresel ısınmanın etkisiyle baraj doluluk oranlarının azalması, yerel yönetimler üzerinde ciddi bir yönetsel ve mali baskı oluşturmaktadır (Turan ve Bayrakdar, 2020).

Ayrıca hızlı kentleşme, nüfus artışı ve göç hareketleri, su temelli altyapı hizmetlerinin planlanmasını zorlaştırmaktadır. Kayıt dışı nüfusun artması ve mevcut altyapının bu nüfus artışına uyum sağlayamaması, su yönetimi açısından önemli bir kırılganlık alanı oluşturmaktadır. Bu bağlamda iklim değişikliğine uyumlu su yönetimi politikalarının, yerel ölçekte planlama kapasitesini güçlendiren ve uzun vadeli riskleri dikkate alan bir yaklaşımla geliştirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak su yönetimi, iklim değişikliğine uyum sürecinde

çevresel bir düzenleme alanının ötesine geçerek, kentlerin dayanıklılığı, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve toplumsal refah açısından stratejik bir politika alanı hâline gelmiştir. İklim uyum politikalarının etkinliği, büyük ölçüde su kaynaklarının bütüncül, katılımcı ve bilimsel temelli bir yönetim anlayışıyla ele alınmasına bağlıdır (Bostancı, 2022).

5.2. Göç Yönetimi ve Bölgesel İş Birliği

Göç, uzun süredir bir yönetim sorunu olarak ele alınmaktadır. İklim değişikliğinin, göçü tetikleyen çevresel bozulma ve yoksulluk ile marjinalleşme gibi sosyo-ekonomik koşulları daha da kötüleştirilmesi beklenmektedir. Bu nedenle, etkilenen ve göç alan taraflar arasında paydaş katılımı ve iş birliği, su stresi ve çevresel bozulmadan kaynaklanan iklim kaynaklı göçle ilgili zorlukların yönetiminde kritik öneme sahiptir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinde göç, su kaynaklarıyla yakından ilişkilidir; Cezayir, Libya ve Suriye’de bu durum, Arap Baharı sonrası azalmış olan bölgesel iş birliğini yeniden önemli kılmaktadır ve barış ile istikrarın sağlanması için kritik bir araçtır (Osei-Amponsah vd., 2023). İklim, göç ve cinsiyet konularının kesişiminde, iklim değişikliğine karşı kapsamlı ve sistematik bir yaklaşım gereklidir. Sahra Altı Afrika ülkelerinde ise çevresel tehlikeler ve bozulmakta olan ekosistemler (bitki örtüsü, tarım alanları ve su kaynakları) gibi bölgesel göç ve iklim kaynaklı yeniden yerleşimi tetiklemektedir. Su stresi, ulusal su kaynakları üzerindeki rekabetçi talepler ve sınır ötesi su yönetimi bağlamında stratejik karar almayı karmaşık hâle getiren geniş kapsamlı hidro-politik dinamikler içermektedir. Suriye örneğinde, 2011 sonrasında yaşanan kitlesel zorunlu göç hareketleri büyük ölçüde silahlı çatışma, siyasal istikrarsızlık ve güvenlik temelli faktörler tarafından şekillenmiştir. Bununla birlikte, 2007-2010 döneminde yaşanan uzun süreli kuraklık ve buna bağlı tarımsal üretim kayıpları, kırsal alanlarda ekonomik kırılganlıkları artırarak iç göçü hızlandırmış ve toplumsal gerilimleri derinleştiren yapısal bir arka plan oluşturmuştur (Kelley vd., 2015). Bu nedenle iç ve uluslararası göç akımları, iklim ve su stresi tarafından doğrudan tetiklenmekten ziyade, bu çevresel baskıların çatışma öncesi dönemde yarattığı sosyo-ekonomik kırılganlıklar üzerinden dolaylı biçimde etkilenmiştir. Kuzey komşu ülkeler ile doğrudan ulaşım bağlantısı yoksa, batıya doğru transit göç mümkündür; ancak Türkiye içinde ekonomik veya politik olarak daha güvenli bölgelere yer değiştirme süreci devam etmekte ve özellikle Orta Doğu’daki mega kentlerdeki sosyo-ekonomik farklar gibi su stresi dışı itici faktörlere dikkat edilmesi gerekmektedir (Benveniste vd., 2020).

5.3. Türkiye ve Benzer Ülkeler için Politika Öncelikleri

İklim değişikliğinin Türkiye’de su kaynakları üzerindeki etkileri derin ve çok boyutlu olup, hem tatlı suya erişilebilirliği hem de uluslararası göç dinamiklerini doğrudan ve dolaylı biçimde etkilemektedir. İklim değişikliğinin su kıtlığını artırmasıyla birlikte, Türkiye hem doğal nüfus artışı hem de göç hareketleri nedeniyle artan bir baskı ile karşı karşıya kalmakta; bu durum, acil ve bütüncül politika müdahalelerini gerekli kılmaktadır. İklim değişikliğinin, Türkiye’de yağış rejimlerini önemli ölçüde değiştirmesi ve ortalama sıcaklıkları artırması beklenmektedir. Bu eğilimler, uzun vadede ülkenin toplam kullanılabilir su miktarını azaltarak su kıtlığı riskini artırmaktadır (Aktaş, 2014). Türkiye hâlihazırda, içme suyu temini, tarımsal sulama ve sanayi üretimi açısından kritik öneme sahip su kaynakları üzerinde ciddi bir baskı yaşamaktadır. Geleceğe yönelik projeksiyonlar, iklim değişikliğinin etkilerine ek olarak artan nüfus ve göç hareketlerinin su talebini daha da yükselterek, Türkiye’nin su kaynaklarını sürdürülebilirlik sınırlarının altına itebileceğine işaret etmektedir (Karataş, 2024).

Son yıllarda Türkiye, ağırlıklı olarak transit bir ülke konumundan çıkarak, uluslararası göç açısından önemli bir hedef ülke hâline gelmiştir. Bu dönüşümde, komşu bölgelerde iklim değişikliğine bağlı olarak artan çevresel stres faktörlerinin ve kaynak kıtlığının dolaylı etkileri belirleyici olmaktadır (Karataş, 2024). Göçle birlikte artan nüfus baskısı, özellikle büyükşehirlerde su talebini yükseltmekte; mevcut su altyapısı ve yönetim kapasitesi üzerinde

ilave bir yük oluşturmaktadır. Bu durum, su kaynaklarının daha etkin, adil ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır (Tezcan, 2024).

Politika yapıcılarının, iklim değişikliğinin su kaynakları ve göç üzerindeki etkilerini birlikte ele alan uyum odaklı stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Su yönetimi politikalarının, iklim projeksiyonları ve nüfus dinamikleri dikkate alınarak yeniden tasarlanması; özellikle tarım, kentleşme ve göç alanlarında bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi önem taşımaktadır (Yılmaz ve Yazıcıgil, 2011). Bu bağlamda hidro-meteorolojik çalışmaların yaygınlaştırılması, su arz ve talep dengelerine ilişkin güvenilir veriler sağlayarak hem su yönetimi hem de göç politikalarının bilimsel temellere dayandırılmasına katkı sunacaktır (Yılmaz ve Imteaz, 2014). Buna karşılık, bazı çalışmalar su yönetiminde teknolojik yenilikler ve uluslararası iş birliğinin, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini kısmen hafifletebileceğini ve göç baskılarını azaltabileceğini ileri sürmektedir. Ancak, bu potansiyelin hayata geçirilebilmesi, proaktif, uzun vadeli ve koordineli politika adımlarının atılmasına bağlıdır. Aksi hâlde, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskısının artarak devam etmesi, Türkiye açısından hem çevresel hem de toplumsal riskleri derinleştirecektir.

6. SONUÇ

Bu çalışma, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskısını ve bu baskının ekonomik kırılmalıklık yoluyla uluslararası göç dinamiklerini nasıl şekillendirdiğini ekonomi temelli bir çerçevede ele almıştır. Bulgular, iklim değişikliğinin göçü doğrudan ve tek başına belirleyen bir unsurdan ziyade; su kıtlığı, tarımsal üretkenlik kayıpları, gelir düşüşleri ve artan sosyoekonomik kırılmalıklık aracılığıyla dolaylı fakat güçlü bir itici faktör olarak işlediğini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle çalışma, çevresel determinizmden uzak, çok katmanlı ve nedensel bir analiz sunarak mevcut literatüre katkı sağlamaktadır.

İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları ve yağış rejimlerindeki düzensizlikler, özellikle tarıma bağımlı ve suya duyarlı bölgelerde su güvenliğini zayıflatmakta; bu durum tarımsal verimlilikte düşüşlere, kırsal gelir kayıplarına ve yoksulluk riskinin derinleşmesine yol açmaktadır. Literatür bulguları, bu ekonomik şokların hanehalklarının uyum kapasitesini aşması hâlinde göçün bir “risk azaltma ve geçim stratejisi” olarak öne çıktığını göstermektedir. Bu bağlamda göç, iklim değişikliğinin kaçınılmaz bir sonucu olmaktan çok, kırılmalıklıkların yönetilemediği koşullarda ortaya çıkan bir uyum biçimi olarak değerlendirilmelidir.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Sahra Altı Afrika bölgelerine ilişkin bulgular, su stresi ve iklimsel baskıların göç kararlarını özellikle ekonomik kanallar üzerinden etkilediğini doğrulamaktadır. Bu bölgelerde iklim değişikliği; tarımsal geçim kaynaklarını zayıflatmakta, gıda güvensizliğini artırmakta ve mevcut sosyo-politik kırılmalıklıklarla etkileşime girerek göç baskılarını yoğunlaştırmaktadır. Bununla birlikte çalışma, iklim değişikliğinin her bağlamda göçü otomatik olarak tetiklemediğini; sosyoekonomik yapı, kurumsal kapasite ve uyum politikalarının belirleyici rol oynadığını da ortaya koymaktadır. Bu durum, iklim-göç ilişkisinin doğrusal değil, bağlama duyarlı ve çok değişkenli bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Türkiye örneği, iklim değişikliği, su stresi ve göç arasındaki ilişkinin hem iç hem de uluslararası boyutlarını birlikte değerlendirmeyi mümkün kılan özgün bir vaka sunmaktadır. Türkiye'nin su stresi yaşayan bir ülke olması, tarım sektörünün suya yüksek bağımlılığı ve sınır aşan havzalara ilişkin hidro-politik konumu, iklim değişikliğinin ekonomik ve toplumsal etkilerini daha görünür hâle getirmektedir. Aynı zamanda Türkiye, çevresel, ekonomik ve siyasal kırılmalıklıkların yoğunlaştığı bölgelerden gelen göç akımları açısından hem hedef hem de transit ülke konumundadır. Bu durum, su yönetimi, iklim uyum politikaları ve göç yönetiminin birbirinden bağımsız değil, entegre bir politika alanı olarak ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Çalışmanın politika tartışmaları, iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca emisyon azaltımına odaklanan yaklaşımların yetersiz kaldığını; su yönetimi, tarımsal uyum ve kırılganlık azaltıcı sosyal politikaların göç baskılarını sınırlamada kritik rol oynadığını göstermektedir. Etkin su yönetimi, iklim dirençli tarım uygulamaları, kırsal geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yerel uyum kapasitesinin güçlendirilmesi, iklim kaynaklı göçün önlenmesinde temel politika araçları olarak öne çıkmaktadır. Buna ek olarak, sınır aşan su yönetimi ve bölgesel iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi, hidro-politik gerilimlerin azaltılması ve zorunlu göç risklerinin sınırlandırılması açısından hayati önem taşımaktadır.

Sonuç olarak bu çalışma, iklim değişikliği, su kıtlığı ve uluslararası göç arasındaki ilişkiyi ekonomik kırılganlıklar üzerinden kavramsallaştırarak, göçü kaçınılmaz bir felaket senaryosu olarak değil; doğru politikalarla yönetilebilir bir uyum süreci olarak ele almaktadır. Bulgular, iklim kaynaklı göçün önlenmesinin ancak su güvenliği, tarımsal sürdürülebilirlik, ekonomik dayanıklılık ve kapsayıcı yönetim politikalarının eş zamanlı ve bütüncül biçimde uygulanmasıyla mümkün olacağını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede çalışma, hem akademik literatüre hem de politika yapıcılara, iklim değişikliğinin toplumsal sonuçlarını yönetmeye yönelik analitik ve stratejik bir zemin sunmaktadır.

KAYNAKLAR

Ahmed, M., Hayat, R., Ahmad, M., Ul-Hassan, M., Kheir, A. M., Ul-Hassan, F., ... & Ahmad, S. (2022). Impact of climate change on dryland agricultural systems: a review of current status, potentials, and further work need. *International Journal of Plant Production*, 16(3), 341-363. <https://doi.org/10.1007/s42106-022-00197-1>

Aktaş, Ö. (2014). Impacts of climate change on water resources in turkey. *Environmental Engineering and Management Journal*, 13(4), 881-889. <https://doi.org/10.30638/EEMJ.2014.092>

Beine, M., & Jeusette, L. (2021). A meta-analysis of the literature on climate change and migration. *Journal of Demographic Economics*, 87(3), 293-344.

Benonnier, T., Millock, K., & Taraz, V. (2019). Climate change, migration, and irrigation.

Benveniste, H., Oppenheimer, M., & Fleurbaey, M. (2020). Effect of border policy on exposure and vulnerability to climate change. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(43), 26692-26702.

Bilmez, Z. N., & Umutlu, H. (2025). *Climate Change-Induced Migration*. 279-306. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-0619-3.ch011>

Bilmez, Z. N., & Umutlu, H. (2025). Climate Change-Induced Migration: Socio-Economic Dimension and Policy Recommendations. In *Community Climate Justice and Sustainable Development* (pp. 279-306). IGI Global Scientific Publishing.

Black, R., Adger, W. N., Arnell, N. W., Dercon, S., Geddes, A., & Thomas, D. (2011). The effect of environmental change on human migration. *Global environmental change*, 21, S3-S11.

Borderon, M., Sakdapolrak, P., Muttarak, R., Kebede, E., Pagogna, R., & Sporer, E. (2019). Migration influenced by environmental change in Africa. *Demographic Research*, 41, 491-544.

Bostancı, S. (2022). Yerel yönetimlerin iklim ve su politikaları. *JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy*, 7(1), 395-410.

- Bouramdane, A. A. (2025). How Can Multi-Criteria Decision-Making Optimize Adaptation Strategies for Climate Change-Induced Migration?. *African Cities Journal*, 5(1), 119-158. <https://doi.org/10.34915/acj.v5i1.187>
- Briand, A., Reynaud, A., Viroleau, F., Markantonis, V., & Branciforti, G. (2023). Assessing the macroeconomic effects of water scarcity in South Africa using a CGE model. *Environmental Modeling & Assessment*, 28(2), 259-272. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-495619/v1>
- Daloğlu Çetinkaya, I., Yazar, M., Kılınc, S., & Güven, B. (2023). Urban climate resilience and water insecurity: future scenarios of water supply and demand in Istanbul. *Urban Water Journal*, 20(10), 1336–1347. <https://doi.org/10.1080/1573062X.2022.2066548>
- Delju, A. H., Piguet, E., Rebebez, M., & Ceylan, A. (2019). Drought-induced human displacement in Turkey. *Université de Neuchâtel*.
- Dell, M., Jones, B. F., & Olken, B. A. (2008). *Climate change and economic growth: Evidence from the last half century* (No. w14132). National Bureau of Economic Research.
- Dolan, F., Lamontagne, J., Link, R., Hejazi, M., Reed, P., & Edmonds, J. (2021). Evaluating the economic impact of water scarcity in a changing world. *Nature communications*, 12(1), 1915. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-22194-0>
- Dora, Z. K. (2020). International migrants as a matter of security: Open door policy and Syrians in Turkey. *Güvenlik Bilimleri Dergisi*, 9(2), 501-524.
- FAO. (2008). *AQUASTAT country profile: Turkey*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/aquastat/en/countries-and-basins/country-profiles/country/TUR>
- Farinosi, F., Giupponi, C., Reynaud, A., Ceccherini, G., Carmona-Moreno, C., De Roo, A., ... & Bidoglio, G. (2018). An innovative approach to the assessment of hydro-political risk: A spatially explicit, data driven indicator of hydro-political issues. *Global Environmental Change*, 52, 286-313. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.07.001>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). *The state of food security and nutrition in the world 2018: Building climate resilience for food security and nutrition*. FAO. <https://www.fao.org/3/i9553en/i9553en.pdf>
- Gao, D., Fu, G., Wan, X., & Memon, F. A. (2025). Future water stress in China: Projections under socioeconomic and climate change scenarios. *Journal of Environmental Management*, 391, 126486. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.126486>
- Gemenne, F. (2017). The refugees of the Anthropocene. In *Research handbook on climate change, migration and the law* (pp. 394-404). Edward Elgar Publishing.
- He, C., Liu, Z., Wu, J., Pan, X., Fang, Z., Li, J., & Bryan, B. A. (2021). Future global urban water scarcity and potential solutions. *Nature communications*, 12(1), 4667. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-25026-3>
- Hermans, L. M. (2011). *Climate change, water stress, conflict and migration: Taking stock of current insights through a vulnerability lens*. <https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3Ab462842d-5aa5-4503-a161-b75316401651/datastream/OBJ/download>
- Hohenthal, J., & Minoia, P. (2017). Social aspects of water scarcity and drought. In *Handbook of drought and water scarcity* (pp. 607-625). CRC press.

İçduygu, A. (2009). *International Migration and Human Development in Turkey*. Published in: Human Development Research Paper (HDRP) Series , Vol. 52, No. 2009

İçduygu, A., & Sirkeci, İ. (1999). Cumhuriyet dönemi Türkiye’inde göç hareketleri. *75 yılda köylerden şehirlere*, (s 252).

Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability (Working Group II contribution to the Sixth Assessment Report)*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>

International Monetary Fund. (2023). *Islamic Republic of Iran: Staff report for the Article IV consultation*. IMF. <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/192/article-A002-en.xml>

International Organization for Migration. (2022). *World migration report 2022*. IOM. <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022>

IPCC. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Intergovernmental Panel on Climate Change. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>

Joseph, G., Wodon, Q., Liverani, A., & Blankespoor, B. (2014). Is climate change likely to lead to higher net internal migration? The Republic of Yemen’s case.

Karataş, E. (2024). The Relationship Between Turkey’s Available Freshwater Resources and Migration in the Light of Falkenmark and Shiklomanov Indicators. *Kent Akademisi*. <https://doi.org/10.35674/kent.1516499>

Kelley, C. P., Mohtadi, S., Cane, M. A., Seager, R., & Kushnir, Y. (2015). Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(11), 3241–3246. <https://doi.org/10.1073/pnas.1421533112>

Kelley, C. P., Mohtadi, S., Cane, M. A., Seager, R., & Kushnir, Y. (2015). Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought. *Proceedings of the national Academy of Sciences*, 112(11), 3241-3246. <https://doi.org/10.1073/pnas.1421533112>

Kelman, I., Orłowska, J., Upadhyay, H., Stojanov, R., Webersik, C., Simonelli, A. C., ... & Némec, D. (2019). Does climate change influence people’s migration decisions in Maldives?. *Climatic change*, 153(1), 285-299. <https://doi.org/10.1007/s10584-019-02376-y>

Kortak, V., & Çakır, Ö. (2025). Kuraklık Tehdidi Altında Türkiye Tarımı: Uzman Görüşleriyle Bir SWOT Analizi. *Turkish Journal of Agricultural & Natural Sciences*, 12(3).

Kurukulasuriya, P., Mendelsohn, R., Hassan, R., Benhin, J., Diop, M., Eid, H. M., ... Dinar, A. (2006). Will African agriculture survive climate change? *The World Bank Economic Review*, 20(3), 367–388. <https://doi.org/10.1093/wber/lhl004>

L. Perch-Nielsen, S., B. Bättig, M., & Imboden, D. (2008). Exploring the link between climate change and migration. *Climatic change*, 91(3), 375-393. <https://doi.org/10.1007/s10584-008-9416-y>

Madani, K., AghaKouchak, A., & Mirchi, A. (2016). Iran’s Socio-economic Drought: Challenges of a Water-Bankrupt Nation. *Iranian Studies*, 49(6), 997–1016. doi:10.1080/00210862.2016.1259286

Martin, S. F. (2017). Environmental change and human mobility: trends, law and policy. *Comparative Population Studies-Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft*, 42, 187-217. <https://doi.org/10.12765/CPoS-2017-13en>

- Mazhin, S. A., Khankeh, H., Farrokhi, M., Aminizadeh, M., & Poursadeqiyani, M. (2020). Migration health crisis associated with climate change: A systematic review. *Journal of education and health promotion*, 9(1), 97.
- McGrane, S. J., Allan, G. J., & Roy, G. (2018). Water as an economic resource and the impacts of climate change on the hydrosphere, regional economies and Scotland. *Fraser of Allander Economic Commentary*, 42(4), 53-74.
- McGrane, Scott J. and Allan, Grant J. and Roy, Graeme (2018) Water as an economic resource and the impacts of climate change on the hydrosphere, regional economies and Scotland. *Fraser of Allander Economic Commentary*, 42 (4). pp. 53-74.
- Mendelsohn, R., Nordhaus, W. D., & Shaw, D. (1994). The impact of global warming on agriculture: a Ricardian analysis. *The American economic review*, 753-771.
- Missirian, A., & Schlenker, W. (2017). Asylum applications respond to temperature fluctuations. *Science*, 358(6370), 1610–1614. <https://doi.org/10.1126/science.aao0432>
- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). (2023–2024). *Global Monitoring Laboratory: Mauna Loa CO₂ Records*. <https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/>
- Osei-Amponsah, C., Quarmin, W., & Okem, A. (2023). Understanding climate-induced migration in West Africa through the social transformation lens. *Frontiers in Sociology*, 8, 1173395. Doi: [10.3389/fsoc.2023.1173395](https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1173395)
- Pilevneli, T., Capar, G., & Sánchez-Cerdà, C. (2023). Investigation of climate change impacts on agricultural production in Turkey using volumetric water footprint approach. *Sustainable Production and Consumption*, 35, 605-623. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.12.013>
- Saleem, A., Anwar, S., Nawaz, T., Fahad, S., Saud, S., Ur Rahman, T., ... & Nawaz, T. (2025). Securing a sustainable future: the climate change threat to agriculture, food security, and sustainable development goals. *Journal of Umm Al-Qura University for Applied Sciences*, 11(3), 595-611. <https://doi.org/10.1007/s43994-024-00177-3>
- Sanni, O., Salami, B., Oluwasina, F., Ojo, F., & Kennedy, M. (2022). Climate change and African migrant health. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(24), 16867.
- Sen, S. (2024). Migration induced by water scarcity: A brief review. *Urban Water Ecosystems in Africa and Asia*, 87-104.
- Seo, S. N., & Mendelsohn, R. (2008). Measuring impacts and adaptations to climate change: a structural Ricardian model of African livestock management 1. *Agricultural economics*, 38(2), 151-165.
- Stevanović, M., Popp, A., Lotze-Campen, H., Dietrich, J. P., Müller, C., Bonsch, M., ... & Weindl, I. (2016). The impact of high-end climate change on agricultural welfare. *Science advances*, 2(8), e1501452. DOI: [10.1126/sciadv.1501452](https://doi.org/10.1126/sciadv.1501452)
- Su, X., & Chen, M. (2022). Econometric Approaches That Consider Farmers' Adaptation in Estimating the Impacts of Climate Change on Agriculture: A Review. *Sustainability*, 14(21), 13700. <https://doi.org/10.3390/su142113700>
- Tezcan, N. (2024). Exploring Climate Migration and Environmental Security: Türkiye to America and Beyond. *Insight Turkey*. <https://doi.org/10.25253/99.2024261.17>
- Thiede, B. C., Robinson, A., & Gray, C. (2022). Climatic variability and internal migration in asia: evidence from integrated census and survey microdata.

Todaro, M. P. (1969). A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries. *The American economic review*, 59(1), 138-148.

Turan, E., & Bayrakdar, E. (2020). Türkiye'nin su yönetim politikaları: Ulusal güvenlik açısından bir değerlendirme. *Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi*, 6(2), 1-19.

United Nations High Commissioner for Refugees. (2023). *Global trends: Forced displacement in 2022*. UNHCR. <https://www.onlinelibrary.ihl.org/wp-content/uploads/2025/02/2023-UNHCR-Global-Trends-report-%E2%80%93forced-displacement-2023.pdf>

Wodon, Q., & Liverani, A. (2014). Climate Change and Migration in the MENA Region: An Overview.

Wodon, Q., Liverani, A., & Joseph, G. (Eds.). (2014). *Climate change and migration: evidence from the Middle East and North Africa*. World Bank Publications.

World Bank. (2016). *Shock waves: Managing the impacts of climate change on poverty*. World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0673-5>

World Bank. (2018). *Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration*. Washington, DC: World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/846391522306665751/pdf/124719-v2-PUB-PUBLIC-docdate-3-18-18WBG-ClimateChange-Final.pdf>

World Bank. (2020). *Poverty and shared prosperity 2020: Reversals of fortune*. World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1602-4>

World Bank. (2022). Iran economic monitor, Spring 2022: Managing economic uncertainties - With a special focus: Preparing for an uncertain water future. <https://doi.org/10.1596/37792>

Yilmaz, A. G., & Imteaz, M. A. (2014). Climate change and water resources in Turkey: a review. *International Journal of Water*, 8(3), 299. <https://doi.org/10.1504/IJW.2014.064222>

Yilmaz, K. K., & Yazicigil, H. (2011). *Potential Impacts of Climate Change on Turkish Water Resources: A Review* (pp. 105–114). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1143-3_12